

ISSN 2411-0450 (Print)

ISSN 2413-0257 (Online)

Journal of Economy and Business

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

теория и практика

№ 6-2 (100)

2023

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

теория и практика

№ 6-2 (100) июнь 2023 г.

международный ежемесячный научный журнал

Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) на платформе Elibrary.ru

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС 77-80221 от 19.01.2021 г. выдано Роскомнадзором.

Главный редактор – Матвеев Данил Максимович, канд. экон. наук, доцент

Члены редакционной коллегии

Кондрашихин А.Б. – д-р экон. наук, канд. техн. наук, профессор (Россия)

Шматко А.Д. – д-р экон. наук, профессор, профессор РАО (Россия)

Сычева И.Н. – д-р экон. наук, профессор (Россия)

Герасимов Б.Н. – д-р экон. наук, профессор (Россия)

Сайлаубеков Н.Т. – д-р экон. наук, профессор (Казахстан)

Мамедов Ф.А. – д-р экон. наук, профессор (Азербайджан)

Абдиев М.Ж. – д-р экон. наук, доцент (Киргизия, г. Ош)

Жалилов Ш.К. – д-р экон. наук, доцент (Узбекистан)

Орлов А.Н. – д-р экон. наук, старший научный сотрудник (Норвегия)

Саидов С.Ш. – д-р полит. наук (Узбекистан)

Ниценко В.С. – д-р экон. наук, доцент (Украина)

Хачатрян Г.А. – канд. экон. наук, доцент (Армения)

Ахмедов М.М. – канд. экон. наук, доцент (Азербайджан)

Муравьева Н.Н. – канд. экон. наук, доцент (Россия)

В журнале «ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС: теория и практика» публикуются результаты научных исследований фундаментального и прикладного характера в области экономики, бизнеса, финансов, управления, бухгалтерского учета и логистики. К публикации принимаются статьи как уже состоявшихся ученых, так и начинающих (аспирантов, магистров, студентов).

Рабочий язык журнала русский и английский.

Все статьи, поступающие в редакцию, рецензируются.

За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы.

Редакция оставляет за собой право отклонить поданные на публикацию материалы научных исследований без объяснения причин.

Материалы публикуются в авторской редакции

Контактная информация:

E-mail: Economyandbusiness@yandex.ru

Сайт: <http://Economyandbusiness.ru>

Телефон: +7-905-951-51-63

Ответственный редактор: Меняйкин Данила Владимирович

Учредитель и издатель: ООО «Капитал»

Адрес редакции: 630133, г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, д.43/1, 252

Адрес учредителя и издателя: 630133, г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, д.43/1, 252

СОДЕРЖАНИЕ

Клямер П.С., Лехтянская Л.В. Организация туристского мониторинга на муниципальном уровне _____	6
Клямер П.С., Лехтянская Л.В. Показатели качества туристской услуги _____	9
Козырева С.Е., Яковлева Н.В. Развитие и использование искусственного интеллекта в сфере налогообложения _____	14
Козырева С.Е., Яковлева Н.В. Развитие криптовалюты в России и в мире _____	17
Коровин А.А., Шухова Е.С. Инструменты реализации государственного финансового контроля в Российской Федерации _____	20
Куликова В.В., Константинов И.И. Ресторанный комплекс под куполом _____	24
Ларин С.Н., Ноакк Н.В. Инновационный подход к повышению эффективности человеческого капитала предприятий IT-отрасли _____	30
Ларионова Г.Н., Масяева Г.И. Конкурентоспособность российских грузовых шин в современных условиях _____	34
Лёвина А.А., Романович В.К. Продвижение товара на рынке в современном мире _____	39
Лехтянская Л.В., Пономарёва Ю.А. Особенности затрат на повышение качества туристского продукта _____	43
Майорова К.А. Сущность и роль PR-деятельности организации _____	47
Макаренков А.А., Романович В.К. Влияние современных технологий на систему маркетинга _____	52
Макаренков А.А., Романович В.К. Стратегический маркетинг как эффективный инструмент поиска каналов взаимодействия с потребителями _____	58
Мамедбекова К.Т. Внешнеторговые (внешнеэкономические) связи как часть мировой экономики _____	64
Мельчекова О.Г. Внедрение инноваций в условиях действующих предприятий и организаций: особенности и проблемы реализации _____	67
Миненко А.В., Селиверстов К.В. Влияние экономических санкций на деятельность предприятий и проблемы реализации политики импортозамещения в Алтайском крае _____	71
Миненко А.В., Селиверстов К.В. Мониторинг административных барьеров и оценка состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности в Алтайском крае _____	75
Монгуш О.Н., Ондар Ч.Ю. Совершенствование государственной миграционной политики в Российской Федерации _____	78
Мухаметшина Р.И. Анализ подходов к понятию «Региональная социально-экономическая система» _____	81

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ ИТ-ОТРАСЛИ

С.Н. Ларин, канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник
Н.В. Ноакк, канд. психол. наук, ведущий научный сотрудник
Центральный экономико-математический институт РАН
(Россия, г. Москва)

DOI:10.24412/2411-0450-2023-6-2-30-33

Аннотация. В статье описан инновационный подход к повышению эффективности человеческого капитала предприятий. Он основан на учёте отраслевых особенностей деятельности ИТ-специалистов при развитии управленческих и профессиональных компетенций сотрудников HR-отделов. В результате использования инструментария проведения тренингов выполнено сопоставление компетенций сотрудников HR-отделов с отраслевой спецификой производственной деятельности сотрудников предприятий ИТ-отрасли. Это обеспечивает рост эффективности человеческого капитала предприятий на основе повышения профессиональных компетенций сотрудников HR-отделов.

Ключевые слова: человеческий капитал, компетенции, предприятия ИТ-отрасли, отраслевые особенности, сотрудники HR-отделов, тренинг, инструментарий.

В современных условиях человеческий капитал предприятий ИТ-отрасли становится одним из основных возобновляемых ресурсов, обеспечивающих их устойчивое развитие. Повышение эффективности использования человеческого капитала происходит через развитие и повышение уровня профессиональных и управленческих компетенций их персонала. На практике многие предприятия используют для этого самые различные методы и подходы, позволяющие учитывать особенности отраслевой специфики [1]. Один из них представлен в данной статье на примере развития управленческих и профессиональных компетенций сотрудников HR-отделов предприятий ИТ-отрасли.

1. Выбор компетенций

К наиболее важным профессиональным компетенциям сотрудников HR-отделов предприятий ИТ-отрасли при проведении собеседования относятся: умение формировать доверительный контакт; знание профессионального «языка» ИТ-специалистов; навыки ведения переговоров (способность «переманивать» их, удерживать, поскольку они востребованы) [2]. Указанные профессиональные компетенции обусловили характер построения программ тренингов для развития и повышения управленческих и профессио-

нальных компетенций сотрудников HR-отделов предприятий ИТ-отрасли для проведения собеседования с ИТ-специалистами.

2. Методическое обоснование

Метод разбора конкретных ситуаций использовался в тренинге в качестве основного метода проведения интервью с ИТ-специалистами для оценки их компетенций. Кроме этого, была использована методика PARLA. Её название представляет собой сочетание первых букв ключевых слов, отражающих выполняемые с помощью неё задачи: Problem - проблема, сложность; Action – предпринятые действия; Result – результат; Learned – полученный урок, сделанные выводы; Applied - практическое применение опыта [3].

В проведенном тренинге методика PARLA применялась для решения следующих задач:

- 1) составить как можно более полную и достоверную картину поведения кандидата в ситуации в прошлом и по ней – оценить его профессиональные компетенции;
- 2) выяснить способности кандидата к обучению на своем опыте и умение встраивать его в свою работу.

3. Результаты исследования

В результате проведения тренинга у сотрудников HR-отделов формируются про-

фессиональные компетенции, которые классифицируются по пяти группам [4]. Для их достижения предложены рекомендации по учёту отраслевых особенностей деятельности IT-специалистов для развития тех или иных профессиональных компетенций сотрудников HR-отделов. Они представлены ниже.

Компетенция 1. Разработка должностных компетенций и индикаторов поведения для оценки соответствия кандидатов необходимым требованиям.

Соответствующие ей отраслевые особенности.

Учет отраслевой специфики IT-отрасли выполнен на основе сбалансированности требований к компетенциям и реалий рынка труда (спрос на IT-специалистов на рынке труда крайне высок, поэтому работодатели привлекают кандидатов в конкурентной среде; адекватный сбалансированный профиль компетенций – важный первый шаг на пути к успешному закрытию вакансий). Далее рассматриваются два уровня требований: *must* (минимальный уровень развития компетенции, при котором работник справится с задачами должности) и *should* (желаемый уровень: при принятии решения данный уровень развития компетенции будет преимуществом). Этот подход дает возможность сотрудникам HR-отделов быть более гибкими и результативными при проведении собеседований с кандидатами.

Кроме этого, в данном блоке участники учились качественно снимать запрос у внутреннего заказчика (т.е. руководителя IT-подразделения, для которого они подбирают специалиста). Учитывая глубину, специфику и разницу «гуманитарного» языка сотрудников HR-отделов и технического языка IT-специалиста, очень важно на этом этапе создать некий единый перечень требований, условий и задач, понимаемый одинаково обеими сторонами с тем, чтобы далее проводить согласованную работу по подбору IT-специалиста.

Компетенция 2. Разработка вопросов для интервьюирования кандидатов.

Соответствующие ей отраслевые особенности.

1. Подготовка кейсов.

На тренинге в мини-группах были разработаны конкретные кейсы, отражающие проблемные ситуации в работы IT-специалиста конкретной компании. Данные ситуации были максимально приближены к рабочим задачам и специфике профессионального языка IT-специалиста. Это даёт возможность сотрудникам HR-отделов, с одной стороны, на этапе интервьюирования оценить компетенции с достаточно высоким уровнем достоверности, а с другой – у кандидата будет впечатлительное компетентности сотрудника HR-отдела, его готовности говорить на профессиональные темы, что повысит лояльность и доверие со стороны кандидата.

2. Поведенческие вопросы с использованием техники PARLA.

Это дает возможность сотрудникам HR-отделов получить максимум конкретной и достоверной информации по проявлению профессиональных компетенций кандидата в прошлом. Особенность техники позволяет «разговорить» даже того, кто достаточно интровертирован или предпочитает спекулировать профессиональными терминами, намеренно вводя собеседника, не владеющего столь глубоко темой, в заблуждение.

Компетенция 3. Анализ (оценка) выбранных для оценки компетенций кандидатов.

Соответствующие ей отраслевые особенности.

Кроме сотрудников HR-отделов в тренинге участвовали несколько руководителей IT-подразделений. В разработке кейсов группа была поделена на рабочие мини-группы таким образом, чтобы в каждой было по одному руководителю. Таким образом, к каждому кейсу были прописаны желательные и нежелательные ответы, а также методика оценки компетенций по этим ответам. Это даёт возможность сотрудникам HR-отделов повысить уровень точности оценки компетенций, несмотря на специфику IT-задач, на которых строились кейсы.

Компетенция 4. Построение качественного процесса собеседования.

Соответствующие ей отраслевые особенности.

В соответствующих разделах тренинга делался акцент на выработку навыков построения партнерского взаимодействия: умению, с одной стороны, управлять процессом переговоров с кандидатом, получать необходимую информацию в ограниченное время, несмотря на то, что IT-специалисты часто пытаются занять позицию как бы «сверху», зная свои преимущества на рынке труда (телефонное интервью, очное интервью), с другой стороны – умело входить в доверие и располагать к себе, создавая у собеседника желание продолжать общение и рассматривать предложения данной компании (несмотря на большой выбор на рынке труда).

Компетенция 5. Анализ мотивационной сферы кандидата.

Соответствующие ей отраслевые особенности.

Учет специфики IT-отрасли выполнен на основе ключевой теории Герчикова. Один из типов трудовой мотивации достаточно четко отражает наиболее часто встречающийся у IT-специалистов тип мотивации – Профессиональный рост (интерес к содержанию и сложности задач, ориентация на повышение профессиональных компетенций).

Рассматривались также специальные вопросы на анализ глубинных мотивов

косвенным образом, например: «Расскажи о 3-х наиболее значимых для тебя проектах? Что именно оказалось значимым в них? Что больше всего запомнилось в этом проекте?». Они использовались вместо прямого вопроса о мотивах: «Что тебе хочется получить от работы?». Таким образом, кандидат концентрируется на описании рабочих задач, а интервьюер может увидеть, какие именно ситуации выбрал кандидат для рассказа и что в них оказалось для него значимым, что может выявить ключевые составляющие его мотивационного профиля.

Заключение

Выполненное в результате проведенных исследований соотнесение развиваемых при проведении тренингов профессиональных компетенций сотрудников HR-отделов позволяет, с одной стороны, лучше учитывать отраслевые особенности деятельности IT-специалистов, а с другой стороны, более четко выстраивать структуру тренингов и максимально эффективно реализовывать поставленные задачи. Это значит, что эффективность человеческого капитала в составе персонала предприятий IT-отрасли будет повышаться вместе с ростом профессиональных компетенций сотрудников HR-отделов.

Библиографический список:

1. Климова Ю.О. Компетенции IT-специалистов в условиях перехода к цифровой экономике // Вестник Челябинского государственного университета. – 2020. – Вып. 70. – С. 10-20. – DOI: 10.47475/1994-2796-2020-11002.
2. Ребус Н.А., Поколодина Е.В. О современных интерактивных методах подготовки IT-специалистов в контексте цифровой экономики // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. – 2021. – №1. – С. 110-123. – DOI: 10.24411/2071-6435-2020-10028.
3. Интервью по компетенциям (поведенческое интервью по модели STAR). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.hr-journal.ru/articles/pp/STAR-Intervju-po-kompetencijam.html> (дата обращения – 15.06.2023).
4. Ноакк Н.В., Ларин С.Н., Знаменская А.Н. Развитие и инструментарий оценки профессиональных компетенций сотрудников HR-отделов предприятий IT-отрасли // Экономика и предпринимательство. – 2021. – Вып. 15. №7. – С. 1007-1012.

INNOVATIVE APPROACH TO INCREASING THE EFFICIENCY OF HUMAN CAPITAL OF IT-INDUSTRY ENTERPRISES

S.N. Larin, *Candidate of Technical Sciences, Leading Researcher*

N.V. Noakk, *Candidate of Psychological Sciences, Leading Researcher*

**Central Economics and Mathematics Institute of the Russian Academy of Sciences
(Russia, Moscow)**

***Abstract.** The article describes an innovative approach to improving the efficiency of the human capital of enterprises. It is based on taking into account the industry specifics of the activities of IT specialists in the development of managerial and professional competencies of employees of HR departments. As a result of using the tools for conducting trainings, the competences of employees of HR departments were correlated with the industry specifics of the production activities of employees of enterprises in the IT industry. This ensures the growth of the efficiency of the human capital of enterprises based on the increase in the professional competencies of employees of HR departments.*

***Keywords:** human capital, competencies, IT industry enterprises, industry specifics, HR department employees, training, tools.*